

FRAGMENTOS DEL PASADO
DO PASSADO
REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • *REVISTA DE ARQUEOLOGIA*

ISSN 2422-622X (impreso) / ISSN 2525-1775 (on line)

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 11 | (2025)

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO, Revista de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara.

 [revistafragmentosdelpasado](https://www.instagram.com/revistafragmentosdelpasado)

(2025) Número 11 - ISSN 2422-622X (impreso) / ISSN 2525-1775 (on line)

Impreso en Argentina

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Fragmentos del pasado - do passado. Revista semestral de arqueología.

Propietario: Fundación de Historia Natural Félix de Azara

Director: Adrián Giacchino

Hidalgo 775 piso 7 (C1405BCK) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina

(54) 11-4905-1100 int. 1230 / www.fundacionazara.org.ar

revistafragmentos@fundacionazara.org.ar

Registro de propiedad intelectual en trámite.

FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO es una publicación semestral dedicada a las Ciencias sociales. Su objetivo primordial es la comunicación e intercambio científico de la Antropología, Arqueología, Patrimonio, Museos, Historia de la Arqueología y Colecciones Arqueológicas.

FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO é uma publicação semestral dedicada às Ciências Sociais. O seu principal objetivo é a comunicação e intercâmbio científico da Antropologia, Arqueologia, Patrimônio, Museus, História da Arqueologia e Coleções Arqueológicas

FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO is a semiannual journal devoted to Social Science. Its main objective is scientific communication and exchange of the Anthropology, Archaeology, Heritage, Museums, History of Archaeology and Archaeological Collections.

Editora Responsable / Editora Responsável / Responsible Editor

Vanesa Natalia Bagaloni

Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y Antropológicas,
Universidad Maimónides y Fundación Azara. Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Editora Asociada / Editora Associada / Associate Editor

Victoria Pedrotta

Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y Antropológicas,
Universidad Maimónides y Fundación Azara. Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Comité Editorial / Comité Editorial / Editorial Committee

Sheila Grisel Ali

Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento
Latinoamericano. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas, Argentina.

Ana Rosa Butto

Centro Austral de Investigaciones Científicas. Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Violeta Cantarelli

Instituto Superior de Formación Docente N°8 "Juana
Manso". Ministerio de Educación, provincia del
Neuquén, Argentina.

Rodrigo Costa Angrizani

Centro de Investigación Científica y de Transferencia
Tecnológica a la Producción, Centro Científico
Tecnológico CONICET, Santa Fe. Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Sofía Gandini

Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y
Antropológicas, Universidad Maimónides y Fundación
Azara, Argentina.
Instituts für Philosophie, Psychoanalyse,
Kulturwissenschaften, Berlin, Alemania.

Florencia Gordón

División Antropología, Facultad de Ciencias Naturales
y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas,
Argentina.

María José Saletta

Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales,
Universidad Nacional de La Matanza, Argentina.

Cecilia Simón

Departamento de Humanidades, Universidad Nacional del Sur, Argentina.

Marianela Taboada

Instituto de las Culturas, Universidad de Buenos Aires. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Editores Invitados / Editores Convidados / Guest Editors

Eduardo Apolinaire

División Arqueología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Comité Académico Asesor / Comité Consultivo Académico / Academic Advisory Committee

Claudia Augustat

Weltmuseum Wien, Austria.

María Alba Bovisio

Instituto de Teoría e Historia del Arte "Julio E. Payró" y Dpto. de Artes, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San Martín, Argentina.

Marcelo Campagno

Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Horacio Chiavazza

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Área Fundacional, Municipalidad de Mendoza, Argentina.

Per Cornell

Department of Historical Studies, University of Gothenburg, Suecia.

Felipe Criado-Boado

Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), España.

Rafael Curtoni

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Carlos Díez Fernández-Lomana

Universidad de Burgos, España.

Manuela Fischer

Ethnologisches Museum, Staatliche Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, Alemania.

Cristóbal Gnecco

Departamento de Antropología, Universidad de Cauca, Colombia.

Andrés Izeta

Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR) Museo de Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Laura Quiroga

Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani". Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

María Cristina Scattolin

Instituto de las Culturas, Universidad de Buenos Aires. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Marcela Sepúlveda Retamal

Pontificia Universidad Católica de Chile, Escuela de Antropología – Santiago & UMR 8096 ArchAm (CNRS-Paris 1), Francia.

Guillermo Wilde

Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San Martín. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Andrés Zarankin

Departamento de Antropología e Arqueología, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil.

Producción Editorial / Produção Editorial / Editorial Production

Diseño y diagramación: Mariano Masariche

Corrección de estilo: María Milena Sesar

Corrección de idioma y traducciones: Sofía Gandini (Inglés) y Rodrigo Costa Angrizani (Portugués)

Evaluadores/As / Avaliadores / Evaluators

María Carolina Barboza

Instituto de Estudios Críticos en Humanidades (IECH). Universidad Nacional de Rosario. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

Victoria Coll Moritan

Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción (CICYTTP). Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. Universidad Autónoma de Entre Ríos.

Fernanda Day Pilaria

Laboratorio de Análisis Cerámico. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata.

Mariano C. Del Papa

División Antropología, Museo de La Plata, Universidad Nacional de La Plata.

Romina Frontini

Departamento de Humanidades. Universidad Nacional del Sur. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

Ana Igareta

Instituto de Historia y Teoría y Praxis de la Arquitectura y la Ciudad (HiTePAC), Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de La Plata. División Arqueología, Museo de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

Matías Landino

Escuela de Arte y Patrimonio, Universidad Nacional de San Martín. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

Juan Bautista Leoni

Investigaciones Socio-Históricas Regionales (ISHIR). Universidad Nacional de Rosario. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

Lucía Angélica Magnin

División Arqueología. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

Milena Morlesín

Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano.

Carolina Valeria Piccoli

Instituto de Estudios Críticos en Humanidades (IECH). Universidad Nacional de Rosario. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

Anahí Re

Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

Julio Cesar Rubin de Rubin

Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia. Pontifícia Universidade Católica de Goiás.

Marcelo Vitores

Programa de Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios, Universidad Nacional de Luján (ProArHEP-UNLu).

Imagen de tapa

Título: "Paisajes antropofagizadas"

Autor: Rodrigo Costa Angrizani. Imagen generada con la ayuda de Google Gemini. La composición se logró a partir de imágenes satelitales de las cuencas hidrográficas mencionadas en este volumen, que fueron sometidas a una relectura inspirada en la pintora Tarsila do Amaral, protagonista del movimiento artístico brasileño "Antropofagia" que a fines de 1920 buscó crear un arte auténticamente nacional.

Directrices para la autoría / Diretrizes para autoria / Authors guidelines

<https://plarci.org/index.php/fragmentos/about/submissions>

ÍNDICE / INDICE / TABLE OF CONTENTS

Editorial / Editorial / Editorial

Artículos / Artigos / Articles

- 15 Procesos fluviales y configuración del registro arqueológico en el río Salado del Norte y arroyo Cululú (Esperanza, Santa Fe, Argentina) / Processos fluviais na configuração do registro arqueológico no rio Salado del Norte e arroio Cululú (Esperanza, Santa Fe, Argentina) / Fluvial processes shaping the archaeological record in the Salado del Norte River and Cululú Stream (Esperanza, Santa Fe, Argentina)
Cristian Mario Favier Dubois y Fernando Balducci
- 37 El registro arqueológico del la cuenca media del río Uruguay: viejos riesgos, nuevos datos y desafíos / O registro arqueológico da bacia média do rio Uruguai: antigos riscos, novos dados e desafios / The archaeological record of the middle basin of the Uruguay river: old risks, new data and challenges
Irina Capdepon, Carola Castiñeira y Diana Rosete Simonet
- 69 Herramientas de la arqueología espacial aplicadas a la prospección. El caso de Fortín Cardoso, provincia del Chaco, Argentina / Ferramentas da arqueología espacial aplicadas para a prospecção. O caso do Fortín Cardoso, estado do Chaco, Argentina / Survey-applied spatial archaeological tools. The case study of Fort Cardoso, Chaco province, Argentina
Roy Arturo Casañas Rigoli
- 99 Análisis zooarqueológico del sitio Nakamblaisat (San Justo, Santa Fe): evidencias de modificaciones antrópicas y procesos tafonómicos naturales / Análise zooarqueológica do sítio Nakamblaisat (San Justo, Santa Fe): evidências de modificações antrópicas e processos tafonómicos naturais / Zooarchaeological analysis of the Nakamblaisat site (San Justo, Santa Fe): evidence of anthropogenic modifications and natural taphonomic processes
Josefina Seggiaro
- 121 Análisis bioarqueológico de restos óseos humanos musealizados. Revalorización de la reserva patrimonial del Museo Arqueológico Cerro Colorado / Análise bioarqueológica de restos ósseos humanos musealizados. Revalorização da reserva patrimonial do Museu Arqueológico de Cerro Colorado / Bioarchaeological analysis of musealized human skeletal remains. Revalorization of the heritage reserve of the Cerro Colorado Archaeological Museum
Iván A. Díaz y Andrea Recalde

Informes de sitios y colecciones / Relatórios de sítios e coleções / Reports of sites and collections

- 153 El arte rupestre de los parajes La Tunita, Potrero de los Córdoba y La Toma, ladera oriental de la sierra de Ancasti, Catamarca / Arte rupestre dos localidades de La Tunita, Potrero de los Córdoba e La Toma, encosta leste da sierra de Ancasti, Catamarca / Rock art of the places of La Tunita, Potrero de los Córdoba and La Toma, eastern slope of the sierra de Ancasti, Catamarca
Ana María Llamazares

Diálogos, reseñas y debates / Diálogos, comentarios y debates / Dialogues, reviews and debates

- 197 Pasado y presente de un imperio andino. Reseña del libro *The Inca*, de Kevin Lane, Reaktion Books, Londres, Reaktion Books, 2022, 207 pp. / Passado e presente de um império andino. Resenha do livro de *Os Incas* de Kevin Lane, Londres, Reaktion Books, 2022, 207 pp. / Past and present of an andean empire. Review of the book *The Inca*, by Kevin Lane, London, Reaktion Books, 2022, 207 pp.
Tomás Paya
- 207 La ciudad y la arqueología urbana argentina / A cidade e a arqueologia urbana argentina / The city and the Argentine urban archaeology
Gustavo Ferneti

Traducciones / Traduções / Translations

- 223 Los tres viajes del capitán James Cook alrededor del mundo. Volumen I, Capítulo V / As três viagens do capitão James Cook ao redor do mundo. Volume I, Capítulo V / Three voyages of captain James Cook round the world. Volumen I, Chapter V
María José Saletta

EDITORIAL

Tenemos la alegría de presentar en esta oportunidad el número 11 de la revista *Fragmentos*, correspondiente al año 2025, concretando de este modo el compromiso colectivo sostenido para mantener tanto su continuidad como su periodicidad.

Esta edición cuenta con contribuciones en todas sus secciones. La sección artículos posee cinco trabajos, de los cuales cuatro están relacionados con investigaciones realizadas en la cuenca del Río de La Plata y uno enfocado en restos humanos oriundos de Córdoba. El trabajo de Cristian Favier Dubois y Fernando Balducci corresponde a un estudio geoarqueológico para evaluar los procesos de formación del registro cultural en la planicie del río Salado del Norte y el arroyo Cululú (Esperanza, Santa Fe). A través del análisis de imágenes satelitales, la consulta de bibliografía geomorfológica referida al sector, el recorrido de reconocimiento y el estudio detallado de la estratigrafía, los autores dan cuenta de la incidencia de los procesos fluviales erosivos en la distribución, densidad, asociación y preservación de los materiales encontrados, contribuyendo a las discusiones respecto a los usos del espacio y los recursos por parte de los antiguos pobladores de la región. En el artículo de Irina Capdepon, Carola Castiñeira y Diana Rosete Simonet se aborda la cuenca media del río Uruguay (República Oriental del Uruguay) mediante la sistematización de los antecedentes de investigación del área, el relevamiento de colecciones arqueológicas privadas y la realización de prospecciones pedestres y fluviales. Con base en las múltiples líneas de evidencia consideradas, las autoras analizan la distribución espacial y cronológica de los sitios y su asociación con las redes hidrográficas, las fuentes de materias primas líticas, los tipos de suelos y vegetación, además de evaluar los procesos de formación y conservación del registro arqueológico. Por su parte, Roy Arturo Casañas Rigoli presenta el uso de un Sistema de Información Geográfica (SIG) para abordar el caso de estudio del Fortín Cardoso en la provincia de Chaco. Integra cartografía histórica (siglos XVII-XX), documentos escritos, antecedentes arqueológicos y fuentes etnohistóricas para generar una base digital sobre datos espaciales con el objetivo de orientar los trabajos de campo. Este trabajo muestra el potencial de esta herramienta informática para optimizar la prospección arqueológica, especialmente en regiones de difícil acceso y con baja visibilidad de registros. El artículo de Josefina Seggiaro se enfoca en el conjunto faunístico recuperado en el sitio arqueológico Nakamblaisat, ubicado en la llanura de inundación del arroyo Cayastá (Santa Fe). Los resultados de los análisis taxonómicos, anatómicos y tafonómicos permiten a la autora analizar los procesos naturales y antrópicos de formación de este registro, así como identificar la selección, el procesamiento y el consumo de animales durante la ocupación de este asentamiento. Este trabajo aporta información novedosa sobre el registro zooarqueológico de la región de los Bajos Submeridionales, cuyos antecedentes son escasos. Completa la sección artículos el trabajo de Iván A. Díaz y Andrea Recalde, quienes presentan el análisis bioarqueológico de restos óseos humanos musealizados procedentes de la reserva patrimonial del Museo Arqueológico Cerro Colorado, en la provincia de Córdoba. Los autores integran información contextual, estudios osteológicos y análisis isotópicos y radiocarbónicos. Su contribución revaloriza colecciones patrimonia-

les históricas y aporta nuevos datos sobre las poblaciones que habitaron la región durante el Holoceno medio final y tardío.

En la sección Informes de Sitios y Colecciones se publica el trabajo de Ana María Llamazares que presenta varios conjuntos, hasta ahora inéditos, de representaciones rupestres localizadas en distintos sectores de la ladera oriental de la Sierra de Ancasti, en la provincia de Catamarca, abriendo así el acceso al conocimiento de este arte por parte de los y las colegas. La publicación de estos nuevos datos, basada en un manuscrito inédito de la autora, permite conocer e indagar en diversos aspectos de la cosmovisión de las antiguas sociedades del período de Integración o Medio del NOA. En esta oportunidad, la sección Diálogos, reseñas y debates cuenta con dos contribuciones: la reseña del libro "The Inca" de Kevin Lane, escrita por Tomás Paya, y el debate teórico propuesto por Gustavo Ferneti en torno a la arqueología urbana en las ciudades de Argentina. Por último, se incluye la traducción de una parte de "Three voyages of captain James Cook round the world" realizada por María José Saletta.

Como siempre, agradecemos el gran esfuerzo realizado por los autores y las autoras, los evaluadores y las evaluadoras, junto al editor invitado en este número Eduardo Apollinaire, para continuar llevando adelante esta empresa editorial con la misma calidad académica y seriedad de siempre. Este esfuerzo debe ser especialmente valorado en el contexto actual de profunda e inédita crisis que sufren el sistema científico-tecnológico y las universidades públicas argentinas, debido a la falta de financiamiento por parte del gobierno nacional. Lejos del desprestigio del que son objeto las ciencias sociales y las humanidades por parte de ciertos sectores oscurantistas, los trabajos presentados en este volumen muestran, más que nunca, la pertinencia, potencialidad y vigencia de los aportes al conocimiento que realizan estas disciplinas.

Equipo Editorial

Vanesa N. Bagaloni <https://orcid.org/0000-0002-5444-6302>
Victoria Pedrotta <https://orcid.org/0000-0003-1486-0215>
Sheila Grisel Ali <https://orcid.org/0000-0002-8082-504X>
Ana Rosa Butto <https://orcid.org/0000-0001-7455-9091>
Violeta Cantarelli <https://orcid.org/0000-0003-0477-9536>
Rodrigo Costa Angrizani <https://orcid.org/0000-0003-0028-5678>
Sofía Gandini <https://orcid.org/0000-0002-5843-8027>
Florencia Gordón <https://orcid.org/0000-0001-5443-8508>
María José Saletta <https://orcid.org/0000-0002-1044-5500>
Cecilia Simón <https://orcid.org/0000-0002-4249-9685>
Marianela Taboada <https://orcid.org/0009-0003-0268-7053>

EDITORIAL

Nesta ocasião, temos a alegria de apresentar o número 11 da revista *Fragmentos*, correspondente ao ano de 2025. Desta maneira, concretizamos o compromisso coletivo de manter tanto a sua continuidade quanto a sua periodicidade.

Esta edição conta com contribuições em todas as suas seções. A seção artigos possui cinco trabalhos, dos quais quatro estão relacionados a pesquisas realizadas na bacia do Rio de la Plata e um focado em restos humanos oriundos de Córdoba. O trabalho de Cristian Favier Dubois e Fernando Balducci corresponde a um estudo geoarqueológico para avaliar os processos de formação do registro cultural na planície do rio Salado del Norte e do arroio Cululú (Esperanza, Santa Fé). Por meio da análise de imagens de satélite, da consulta a bibliografia geomorfológica referente ao setor, de levantamentos de reconhecimento e do estudo detalhado da estratigrafia, os autores dão conta da incidência dos processos fluviais erosivos na distribuição, densidade, associação e preservação dos materiais encontrados, contribuindo para as discussões a respeito dos usos do espaço e dos recursos por parte dos antigos povoadores da região. No artigo de Irina Capdepon, Carola Castiñeira e Diana Rosete Simonet, aborda-se a bacia média do rio Uruguai (República Oriental do Uruguai) mediante a sistematização dos antecedentes de pesquisa da área, a análise de coleções arqueológicas privadas e a realização de prospecções pedestres e fluviais. Com base nas múltiplas linhas de evidência consideradas, as autoras analisam a distribuição espacial e cronológica dos sítios e sua associação com as redes hidrográficas, as fontes de matérias-primas líticas, os tipos de solos e vegetação, além de avaliar os processos de formação e conservação do registro arqueológico. Por sua vez, Roy Arturo Casañas Rigoli apresenta o uso de um Sistema de Informação Geográfica (SIG) para abordar o caso de estudo do Fortín Cardoso, na província do Chaco. Integra cartografia histórica (séculos XVII-XX), documentos escritos, antecedentes arqueológicos e fontes etno-históricas para gerar uma base digital sobre dados espaciais com o objetivo de orientar os trabalhos de campo. Este trabalho mostra o potencial dessa ferramenta informática para otimizar a prospecção arqueológica, especialmente em regiões de difícil acesso e com baixa visibilidade de registros. O artigo de Josefina Seggiaro foca no conjunto faunístico recuperado no sítio arqueológico Nakamblaisat, localizado na planície de inundação do arroio Cayastá (Santa Fe). Os resultados das análises taxonômicas, anatômicas e tafonômicas permitem à autora analisar os processos naturais e antrópicos de formação desse registro, bem como identificar a seleção, o processamento e o consumo de animais durante a ocupação desse assentamento. Este trabalho traz informações inéditas sobre o registro zooarqueológico da região dos Baixos Submeridionais, cujos antecedentes são escassos. Completa a seção de artigos o trabalho de Iván A. Díaz e Andrea Recalde, que apresentam a análise bioarqueológica de esqueletos humanos musealizados provenientes da reserva patrimonial do Museo Arqueológico Cerro Colorado, na província de Córdoba. Os autores integram informações contextuais, estudos osteológicos e análises isotópicas e radiocarbônicas. Sua contribuição revaloriza coleções patrimoniais históricas e acrescenta novos dados sobre as populações que habitaram a região durante o Holoceno médio final e tardio.

Na seção Informes de Sítios e Coleções, publica-se o trabalho de Ana María Llamazares, que apresenta vários conjuntos, até então inéditos, de representações rupestres localizadas em distintos setores da encosta oriental da Serra de Ancasti, na província de Catamarca, abrindo assim o acesso ao conhecimento dessa arte por parte dos e das colegas. A publicação desses novos dados, baseada em um manuscrito inédito da autora, permite conhecer e investigar diversos aspectos da cosmovisão das antigas sociedades do Período de Integração ou Médio do NOA. Nesta ocasião, a seção Diálogos, resenhas e debates conta com duas contribuições: a resenha do livro “The Inca”, de Kevin Lane, escrita por Tomás Paya, e o debate teórico proposto por Gustavo Ferneti em torno da arqueologia urbana nas cidades da Argentina. Por fim, inclui-se a tradução de uma parte de “Three voyages of captain James Cook round the world”, realizada por María José Saletta.

Como sempre, agradecemos o grande esforço realizado pelos autores e pelas autoras, pelos avaliadores e pelas avaliadoras, juntamente com do editor convidado desta edição, Eduardo Apolinaire, para continuar levando adiante este empreendimento editorial com a mesma qualidade acadêmica e seriedade de sempre. Esse esforço deve ser especialmente valorizado no contexto atual de profunda e inédita crise que sofrem o sistema científico-tecnológico e as universidades públicas argentinas, devido à falta de financiamento por parte do governo nacional. Longe do descrédito de que são alvo as ciências sociais e as humanidades por parte de certos setores obscurantistas, os trabalhos apresentados neste volume mostram, mais do que nunca, a pertinência, potencialidade e vigência das contribuições ao conhecimento realizadas por essas disciplinas.

Equipe Editorial

EDITORIAL

We are pleased to present issue 11 of the journal *Fragmentos*, corresponding to the year 2025, fulfilling our ongoing collective commitment to ensure both its continuity and its regular publication.

This issue features contributions in all of its sections. The “Articles” section includes five contributions, four of which are related to investigations conducted in the Río de Plata basin, and one focused on human remains from Córdoba. The work by Cristian Favier Dubois and Fernando Balducci is a geoarchaeological study to assess the formation processes of the cultural record in the Salado del Norte river plain and the Cululú creek area (Esperanza, Santa Fe). Through the analysis of satellite images, a review of the geomorphological literature referring to the area, a field survey, and a detailed study of the stratigraphy, the authors show the impact of fluvial erosion processes on the distribution, density, association, and preservation of the material findings, contributing to discussions regarding the use of space and resources by the region’s ancient inhabitants. The article by Irina Capdepon, Carola Castiñeira, and Diana Rosete Simonet examines the middle basin of the Uruguay river (Republic of Uruguay) by systematizing the research literature on the area, surveying private archaeological collections, and conducting on-foot and river-based surveys. Based on the multiple lines of evidence considered, the authors analyze the spatial and chronological distribution of the sites and their association with hydrographic networks, sources of lithic raw materials, soil types, and vegetation, in addition to evaluating the formation processes and preservation of the archaeological record. Roy Arturo Casañas Rigoli, on the other hand, presents the use of a Geographic Information System (GIS) to address the Fortín Cardoso case study in the province of Chaco. He brings together historical cartography (17th–20th centuries), written documents, archaeological evidence, and ethnohistorical sources to create a digital database of spatial data with the aim of guiding fieldwork. This work shows the potential of this IT tool to optimize archaeological prospecting, especially in regions that are difficult to access and where there is low visibility of records. Josefina Seggiaro’s article focuses on the faunal assemblage recovered at the Nakamblaisat archaeological site, located on the floodplain of the Cayastá creek (Santa Fe). The results of taxonomic, anatomical, and taphonomic analyses allow the author to examine the natural and anthropogenic processes involved in the formation of this record, as well as to identify the selection, processing, and consumption of animals during the occupation of this settlement. This study provides new insights into the zooarchaeological record of the Southern Lowlands region, for which prior data is limited. This section is concluded by the work of Iván A. Díaz and Andrea Recalde, which presents a bioarchaeological analysis of human skeletal remains musealized in the collection of the Cerro Colorado Archaeological Museum in the province of Córdoba. The authors integrate contextual information, osteological studies, and isotopic and radiocarbon analyses. Their contribution reassesses historical heritage collections and provides new data on the populations that inhabited the region during the late Middle and Late Holocene.

In the “Reports of sites and collections” section, Ana María Llamazares’s paper presents several previously unpublished series of rock art located in different sectors of the eastern

slope of the Sierra de Ancasti, in the province of Catamarca, thereby enabling colleagues to gain access to this art. The publication of this new data, based on an unpublished manuscript by the author, allows us to know and explore various aspects of the cosmovision of the ancient societies of the Integration or Middle Period of the NOA.

In this issue the “Dialogues, Reviews, and Debates” section features two contributions: a review of Kevin Lane’s book “The Inca”, written by Tomás Paya, and a theoretical discussion proposed by Gustavo Ferneti on urban archaeology in Argentine cities. Finally, this issue includes a translation of a chapter from “Three voyages of captain James Cook round the world” translated by María José Saletta.

Once again, we would like to thank the authors, peer reviewers, and this issue’s guest editor, Eduardo Apolinaire, for their tremendous efforts in helping us continue to carry out this publishing endeavor with the same academic quality and professionalism as always. This effort deserves special recognition in the current context of a profound and unprecedented crisis suffered by the scientific-technological system and Argentina’s public universities, due to the national government’s refusal to comply with its funding commitments. Far from the discredit to which the social sciences and humanities are subjected by certain obscurantist sectors, the works presented in this volume demonstrate, more than ever, the relevance, potential, and validity of the contributions to knowledge made by these disciplines.

Editorial Team